

BEPALING VAN DE INVESTERINGEN IN KLANTENVORDERINGEN

door Prof. Dr. H. Ooghe

Bij het bepalen van een optimale kredietpolitiek ten overstaan van klanten, wordt volgende belangrijke vraag zelden beantwoord: „Moeten de bijkomende investeringen in klantenvorderingen berekend worden aan verkoopprijs of aan kostprijs? ”

Deze vraag is het onderwerp van deze bijdrage. Vooreerst willen wij ze situeren in het kader van de kredietpolitiek, vervolgens de alternatieve oplossingsmogelijkheden illustreren met een voorbeeld en tenslotte de passende conclusies daaruit trekken.

Situering: kredietpolitiek

Ofschoon het invoeren van de investeringen in klantenvorderingen in belangrijke mate wordt beïnvloed door de algemeen economische situatie, beschikt de bedrijfsleiding over een aantal *instrumenten van kredietpolitiek*:

- de minimum-norm van kredietwaardigheid waaraan de klant moet voldoen of de *kredietnorm*;
- de maximum-periode tijdens dewelke aan de klant uitstel van betaling wordt verleend of de *kredietperiode*;
- de procentuele *korting voor contante betaling*;
- de maximum-periode tijdens dewelke de klant moet betalen indien hij wenst te genieten van de korting voor contante betaling of de *kortingsperiode*;
- de voorafgaande beoordeling van *kredietwaardigheid* en de *incasso-inspanningen* (brieven, telefoons, persoonlijke bezoeken, gerechtelijke actie, . . .) om de achterstallige klanten tot betaling aan te zetten.

Verandering van deze kredietpolitiekvariabelen zal eventueel een *invloed* hebben op:

- de *omzet* en de *winst* op verkopen; de *winstverandering* is gelijk aan de *contributiewijziging* of *omzetverandering* $\times (1 - \text{variabele kosten per eenheid})^1$).
- het procent *contante verkopen* en de daarmee samenhangende toe te kennen *korting voor contante betaling*;
- het procent *verlies wegens dubieuze debiteuren*;
- de *kredietbeoordelings- en incassokosten*, waarmee bedoeld worden de hiermee verbonden totale vaste kosten en de variabele kosten per eenheid;
- het gemiddeld aantal dagen *klantenkrediet* of de *gemiddelde inningsperiode* ($= \frac{\text{Klantenvorderingen}}{\text{Dagomzet}} = \frac{\text{Klanten}}{\text{Jaaromzet}} \times 365$); indien de gemiddelde

¹) Dergelijke berekeningswijze veronderstelt dat aan de voorwaarden van een „break-even” analyse voldaan wordt. De belangrijkste voorwaarden zijn: lineariteit van omzet en kosten, zelfde productmix, zelfde vaste of capaciteitskosten bij uitbreiding of inkrimping van de activiteit.

inningsperiode stijgt, wordt de investering in klanten groter²⁾ en zal men rekening moeten houden met de vermogenskost of het vereiste minimumrendement op deze bijkomende investering (en vice versa).³⁾

Het meest waarschijnlijke effect op deze elementen *bij stijging* van een kredietpolitiek-variabele wordt weergegeven in tabel 1. Meestal zijn de *relaties* niet lineair doch progressief of degressief stijgend of dalend.

Tabel 1: *Stijgende kredietpolitiek-variabelen en hun effecten*

Variabele	Effecten bij stijgende variabele				
	Omzet	% contante omzet	% verlies dubieuze debiteuren	Krediet- beoordelings- en incasso- kosten (a)	Innings- periode
Kredietnorm	↓	↑	↓	≈	↓
Kredietperiode	↑	↓	↑	≈	↑
% korting contant	↑	↑	↓	≈	↓
Kortingsperiode	↑	↑	↓	≈	? (b)
Kredietbeoordelings- en incasso- inspanningen	↓	↑	↓	↑	↓

a. Het betreft hier de totale vaste kosten en de variabele kosten per eenheid, verbonden aan kredietbeoordeling en incasso. Alleen indien men de inspanningen op dit vlak intensifieert, zullen de totale vaste kosten en/of de variabele kosten per eenheid stijgen. In alle andere gevallen blijven deze ongeveer dezelfde.

b. Verlenging van de kortingsperiode kan twee tegengestelde gevolgen hebben: enerzijds een verkorting van de inningsperiode omdat sommige klanten vroeger niet doch nu wel gebruik zullen maken van de geboden korting en anderzijds een verlenging van de inningsperiode omdat andere klanten nog steeds de korting zullen benutten doch nu later (aan het einde van de nieuwe kortingsperiode) zullen betalen.

De bedrijfsleiding kan, vertrekkend van de huidige kredietpolitiek, alternatieve politieken voor een of meer variabelen in stijgende (bij verhoging) of dalende rangorde (bij verlaging) opstellen en hun effect op de verschillende elementen schatten. Zij zal overgaan tot een volgend alternatief zolang de *marginale opbrengsten* (meer winst op verkopen, minder korting voor contante betaling, minder verlies wegens dubieuze debiteuren, minder kredietbeoordelings- en incassokosten en/of minder vermogenskosten) de *marginale*

²⁾ In feite zou men moeten rekening houden met de marginale behoefte aan netto-bedrijfskapitaal (= klanten + voorraden + kas - leveranciers). In het kader van de kredietpolitiek t.o.v. klanten is de verandering in klanteninvesteringen tegevolge van de gewijzigde omzet en gemiddelde inningsperiode echter het belangrijkste.

³⁾ Als vermogenskost of minimumrendement kan men o.m. de gewogen gemiddelde kapitaalkost gebruiken. Zie OOGHE, 1973.

kosten (minder winst op verkopen, meer korting voor contante betaling, meer verlies wegens dubieuze debiteuren, meer kredietbeoordelings- en incassokosten en/of meer vermogenskosten) overtreffen of zolang het marginale resultaat groter is dan 0. De *optimale kredietpolitiek* is deze politiek die bij overgang naar het volgend alternatief niet toelaat een marginaal resultaat, groter dan of gelijk aan 0, te realiseren.

Voorbeeld en probleemstelling

Deze principes gaan wij toepassen op een eenvoudig voorbeeld. Een onderneming overweegt een alternatieve kredietpolitiek (bv. uitbreiding van de kredietperiode). Deze eventuele verandering heeft enkel invloed op de omzet en op de gemiddelde inningsperiode. De gegevens zijn de volgende:

- Omzet (O) in huidige situatie: 1.200
bij alternatieve politiek: 1.340
- Gemiddelde inningsperiode van de totale omzet (IP)
in huidige situatie: 30 dagen
bij alternatieve politiek: 90 dagen
- Variabele kosten in % van de omzet (v): 70%
- Vaste kosten (F): 120
- Normale activiteit of omzet (N): 1.200
- (Marginale) vermogenskost vóór belasting (k): 20%

De *bijkomende winst op verkopen* bij overgang van de huidige naar de alternatieve politiek kan als volgt berekend worden:

- Stijging omzet $\Delta O = 1.340 - 1.200 = 140$
- Stijging winst op verkopen $= \Delta O (1-v) = 140 (1-0,7) = \boxed{42}$

De berekening van de *bijkomende vermogenskost* stelt evenmin problemen: additionele vermogenskost = bijkomende investeringen \times vermogenskost k.

De *additionele investeringen* kunnen echter op verschillende wijze berekend worden:

- aan *variabele kostprijs* (VKP);
- aan *integrale werkelijke kostprijs* of variabele kosten per eenheid + vaste kosten gedeeld door de werkelijke activiteit (WKP);
- aan *integrale normale kostprijs* of variabele kosten per eenheid + vaste kosten gedeeld door de normale activiteit (NKP);
- aan *verkoopprijs* (VP).

De berekeningswijze zal de grootte van de bijkomende investeringen en de daaraan verbonden vermogenskost beïnvloeden en kan dus de keuze van een andere kredietpolitiek tot gevolg hebben. Vandaar de vraag: „Hoe moeten de investeringen in klantenvorderingen berekend worden?”⁴⁾

⁴⁾ In de literatuur is geen eensluidend antwoord op deze vraag te vinden. Verschillende handboeken geven een verschillend antwoord (meestal zonder motivering).

WERT en PRATHER, 1975, nemen de klantenvorderingen aan verkoopprijs.

ENGLER, 1975, berekent de additionele klanteninvesteringen aan variabele kosten.

BOUMA, 1971, concludeert dat de investering in debiteurenvorderingen gelijk is aan de kosten. Hij gebruikt daartoe een voorbeeld dat beperkt is tot één periode en waarin geen debiteuren op de eindbalans voorkomen.

HUNT, WILLIAMS en DONALDSON, 1971, vermelden enkel dat rekening moet gehouden worden met de grotere investering in klantenvorderingen doch geven geen berekeningswijze aan.

VAN HORNE, 1974, geeft voorbeelden waarin ofwel met de variabele kostprijs ofwel met de verkoopprijs wordt gerekend.

Klanteninvesteringen aan variabele kostprijs

Berekening van de additionele investering aan *kostprijs* is gesteund op de gedachte dat de onderneming haar bijkomende winst niet moet financieren.

Vermits de additionele winst gelijk is aan de contributiemarge op de bijkomende omzet, *lijkt* berekening op basis van VKP derhalve aangewezen. De stijging van de vermogenskost kan als volgt berekend worden:⁵⁾

$$\text{- Investeringen aan VP in huidige situatie} = \frac{0}{360} \times \text{IP} = \frac{1.200}{360} \times 30 = 100$$

$$\text{- Investeringen aan VP bij alternatieve politiek} = \frac{1.340}{360} \times 90 = 335$$

$$\text{- Stijging investeringen aan VP} = 335 - 100 = 235$$

$$\text{- Stijging investeringen aan VKP} = 235 \cdot v = 235 \times 0,7 = 164,5$$

$$\text{- Additionele vermogenskost} = 164,5 \times k = 164,5 \times 0,2 = \boxed{32,9}$$

Vermits de meerwinst op verkopen 42 groter is dan de marginale vermogenskost 32,9 of vermits het marginaal resultaat $42 - 32,9 = 9,1$ groter is dan 0, zou bij investeringen aan VKP de *alternatieve kredietpolitiek* moeten gevolgd worden.

Indien wij *balansen* wensen op te stellen, waaruit *enkel* de invloed van de kredietpolitiek tegenover klanten blijkt, moeten wij ons voorbeeld uitbreiden. Daartoe veronderstellen wij:

- dat er geen voorraden worden aangehouden;
- dat alle kosten contant worden betaald, wat impliceert dat er geen schulden aan leveranciers op het passief van de balans verschijnen;
- dat niet alleen de variabele doch ook de vaste kosten effectief betaald worden, wat betekent dat de eventuele vaste activa worden gehuurd en niet op het actief van de balans komen en dat er geen fondsen uit afschrijvingen vrijkomen;
- dat er geen belastingen zijn.

De balans voor de huidige situatie is dus:

Huidige balans

Klanten	<u>100</u>	Vermogen	<u>100</u>
---------	------------	----------	------------

Indien de klanteninvesteringen worden berekend aan VKP, is de balans bij overgang naar de alternatieve kredietpolitiek:

Balans bij wijziging van de kredietpolitiek

Klanten	335	Vermogen (b)	264,5
Kas (a)	<u>211,5</u>	Winst (c)	<u>282</u>
	<u>546,5</u>		<u>546,5</u>

a. Klanten begin 100 + omzet 1.340 – variabele kosten $(1.340 \times 0,7)$ – vaste kosten 120 – klanten einde 335 = operationeel saldo 47

⁵⁾ Bij onze berekeningen stellen wij eenvoudigheidshalve : jaar = 360 dagen.

Operationeel saldo 47 + bijkomend vermogen voor investering aan VKP
 $164,5 = 211,5$

b. Beginvermogen 100 + bijkomend vermogen 164,5

c. Omzet 1.340 – variabele kosten ($1.340 \times 0,7$) – vaste kosten 120

Van de 282 winst kan slechts 211,5 (= bedrag in kas) worden uitgekeerd als dividend en/of uitgegeven voor financiering van nieuwe investeringen. Voor de financiering van de gestegen investeringen in klantenvorderingen is $282 - 211,5 = 70,5$ vastgelegd. Dit komt neer op een *gedwongen reservering*, waarop eveneens het minimum-rendement of de vermogenskost moet behaald worden.⁶⁾ Bij berekening van de klanteninvesteringen aan VKP wordt met de vermogenskost van deze gedwongen reservering geen rekening gehouden.⁷⁾

Klanteninvesteringen aan werkelijke kostprijs

De berekening van de additionele investeringen aan WKP en de daaraan verbonden vermogenskost is als volgt:

- Investeringen aan VP in huidige situatie (cfr. supra) = 100

- Investeringen aan WKP in huidige situatie = $100 \times (v + \frac{F}{O}) = 100 \times (0,7 + \frac{120}{1.200}) = 80$

- Investeringen aan VP bij alternatieve politiek (cfr. supra) = 335

- Investeringen aan WKP bij alternatieve politiek = $335 \times (0,7 + \frac{120}{1.340}) = 264,5$

- Stijging investeringen aan WKP = $264,5 - 80 = 185,5$

- Additionele vermogenskost: $185,5 \times k = 185,5 \times 0,2 = \boxed{36,9}$

Vermits de marginale vermogenskost 36,9 kleiner is dan de meerwinst op verkopen 42, dient de *alternatieve kredietpolitiek* verkozen te worden.

Onderstaande balans laat echter toe te besluiten dat er bij bepaling van de klanteninvestering aan WKP eveneens een *gedwongen reservering* van 49,5 is, waarvoor geen vermogenskost werd aangerekend.

Balans bij wijziging van de kredietpolitiek

Klanten	335	Vermogen (b)	285,5
Kas (a)	<u>232,5</u>	Winst (c)	<u>282</u>
	<u>567,5</u>		<u>567,5</u>

a. Operationeel saldo 47 (cfr. supra) + bijkomend vermogen voor investering aan WKP 185,5

b. Beginvermogen 100 + bijkomend vermogen 185,5

c. Cfr. supra.

⁶⁾ Reserves hebben ook een vermogenskost. Zie OOGHE, 1973.

⁷⁾ In volgende perioden is de kasstijging van 282 (klanten begin 335 + omzet 1.340 – variabele kosten ($1.340 \times 0,7$) – vaste kosten 120 – klanten einde 335) telkens gelijk aan de periodewinst (omzet 1.340 – variabele kosten ($1.340 \times 0,7$) – vaste kosten 120). De gedwongen reservering blijft derhalve bestaan.

Klanteninvesteringen aan normale kostprijs

De bijkomende vermogenskost bij klanteninvestering, berekend aan NKP, is de volgende:

- Stijging investeringen aan VP (cfr. supra) = 235

- Stijging investeringen aan NKP = $235 \times (v + \frac{F}{N}) = 235 \times (0,7 + \frac{120}{1.200}) = 188$

- Additionele vermogenskost = $188 \times k = 188 \times 0,2 = \boxed{37,6}$

Volgens deze berekeningswijze zou men dus eveneens tot *wijziging van de kredietpolitiek* besluiten.

Zoals uit onderstaande balans blijkt, is er echter in dit geval eveneens een *gedwongen reservering* van 47 en werd met de daaraan verbonden vermogenskost geen rekening gehouden.

Balans bij wijziging van de kredietpolitiek

Klanten	335	Vermogen (b)	288
Kas (a)	<u>235</u>	Winst (c)	<u>282</u>
	<u>570</u>		<u>570</u>

a. Operationeel saldo 47 (cfr. supra) + bijkomend vermogen voor investering aan NKP 188

b. Beginvermogen 100 + bijkomend vermogen 188

c. Cfr. supra.

Klanteninvesteringen aan verkoopprijs

De bijkomende vermogenskost bij klanteninvestering aan VP kan als volgt berekend worden:

- Stijging vermogenskost aan VP (cfr. supra) = 235

- Additionele vermogenskost = $235 \times k = 235 \times 0,2 = \boxed{47}$

Vermits de additionele vermogenskost 47 groter is dan de meerwinst op verkopen 42, zal bij berekening van de klanteninvesteringen aan VP de *huidige kredietpolitiek* behouden worden.

Indien men toch zou besluiten tot wijziging van de kredietpolitiek, zou de balans de volgende zijn:

Balans bij wijziging van de kredietpolitiek

Klanten	335	Vermogen (b)	335
Kas (a)	<u>282</u>	Winst (c)	<u>282</u>
	<u>617</u>		<u>617</u>

a. Operationeel saldo 47 (cfr. supra) + bijkomend vermogen voor investering aan VP 235

b. Beginvermogen 100 + bijkomend vermogen 235

c. Cfr. supra.

Daaruit blijkt dat *alleen* bij berekening van de klanteninvesteringen aan VP de winst *volledig* kan uitgekeerd worden als dividend en/of uitgegeven voor financiering van nieuwe investeringen, dat er *geen gedwongen reserveringen* geschieden en dat met alle bijkomende vermogenskosten wordt rekening gehouden. Bepaling van de *klanteninvesteringen op basis van VP* is dus de *juiste methode*.⁸⁾

Conclusies

Tot besluit vatten wij de resultaten van onze berekeningen samen in tabel 2.

Tabel 2: Samenvatting

	Klanteninvestering aan			
	VKP	WKP	NKP	VP
Stijging winst op verkopen	42	42	42	42
Stijging vermogenskost	32,9	36,9	37,6	47
Marginaal resultaat	+ 9,1	+ 5,1	+ 4,4	- 5
Beslissing	alternatieve politiek	alternatieve politiek	alternatieve politiek	huidige politiek
Verschil met marginaal resultaat bij investering aan VP	14,1	10,1	9,4	0

⁸⁾ In de gevolgte redenering wordt verondersteld dat de winst continu wordt uitgekeerd als dividend en/of gereserveerd ter financiering van nieuwe investeringen.

Indien men deze hypothese laat vallen, is er een gratis vermogensbron „Te verdelen winst”.

Indien de winstvorming geleidelijk en regelmatig gebeurt en indien de winstverdeling slechts 1 maal aan het einde van de periode geschiedt, is deze vermogensbron gemiddeld gelijk aan de helft van de periodewinst.

De stijging (daling) van deze gratis vermogensbron ten gevolge van stijging (daling) van de omzet $\Delta 0$ zou dus gelijk zijn aan: $0,5 \times \text{winstverandering} = 0,5 \times \Delta 0 (1-v)$.

Indien bovendien de belastingen regelmatig worden voorafbetaald, is de stijging (daling) nog slechts gelijk aan: $0,5 \times \Delta 0 (1-v) \times (1-t)$ met $t = \text{marginale belastingvoet}$.

Een dergelijke stijging vermindert de vermogensbehoefte ten gevolge van de gestegen investeringen in klantenvorderingen (een daling vermindert het vrijgekomen vermogen ten gevolge van gedaalde klanteninvesteringen).

Toegepast op ons voorbeeld met $t = 50\%$ (bv. voor vennootschappen):

- Stijging investeringen aan VP (cfr. supra) = 235
- Stijging te verdelen winst na belastingen = $0,5 \times 140 (1-0,7) \times (1-0,5) = 10,5$
- Stijging vermogensbehoefte met kost = $235 - 10,5 = 224,5$
- Additionele vermogenskost = $224,5 \times k = 224,5 \times 0,2 = 44,9$
- Marginaal resultaat: $42 - 44,9 = -2,9$.

Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- Bepaling van de investeringen in klantenvorderingen aan VP leidt *in ons voorbeeld* tot behoud van de huidige kredietpolitiek en berekening aan VKP, WKP of NKP leidt tot keuze van de alternatieve kredietpolitiek, wat een onjuiste beslissing is.
- Het is mogelijk dat *in andere gevallen* berekening van de investeringen aan VKP, WKP en/of NKP, leiden tot eenzelfde (juiste) beslissing als bij bepaling aan VP, namelijk indien de (verschillende) marginale resultaten eenzelfde teken (positief of negatief) hebben.
- Het verschil in marginaal resultaat tussen VKP en VP is groter dan het verschil tussen WKP en VP, dat op zijn beurt groter is dan het verschil tussen NKP en VP; de kans op onjuiste beslissingen is dus bij bepaling van de klanteninvesteringen aan VKP groter dan bij WKP en bij WKP groter dan bij NKP.
- Het verschil met het marginaal resultaat bij investering aan VP en dus de mogelijkheid van onjuiste beslissingen bij VKP, WKP en NKP stijgt naarmate de verandering van omzet en van inningsperiode groter zijn, naarmate de vermogenskost hoger is en de variabele kosten per eenheid en de totale vaste kosten (alleen bij WKP en NKP) lager liggen.

Literatuur

- BOUMA J. L., 1971, Leerboek der Bedrijfseconomie deel II, Delwel, hoofdstuk III, 6.
ENGLER G. N., 1975, Business Financial Management, Business Publications, chapter 14.
HUNT P., WILLIAMS C. M. and DONALDSON G., 1971, Basic Business Finance, Irwin, chapter 3.
OOGHE H., 1973, De gewogen gemiddelde kapitaalkost, Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 77e jg. nr. 914, pp. 160-164.
VAN HORNE J. C., 1974, Fundamentals of Financial Management, Prentice-Hall, chapter 7.
WERT J. E. and PRATHER C. L., 1975, Financing Business Firms, Irwin, chapter 5.